

BANCADA AUTOMATIZADA DE BAIXO CUSTO PARA APOIO À VERIFICAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES DE TENSÃO, CORRENTE E RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Leonardo Alves Messias
Engenharia de Controle e Automação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
Goiânia, Brasil
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7263-2495>

Resumo - O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento e a validação experimental de uma bancada automatizada de baixo custo destinada ao apoio à verificação e calibração de medidores de tensão, corrente e resistência elétrica. A proposta surgiu da necessidade de reduzir erros operacionais, aumentar a produtividade do laboratório e tornar mais segura a geração de sinais durante rotinas de verificação metrológica. O sistema foi concebido a partir da integração entre instrumentação elétrica, acionamento eletromecânico e controle embarcado, utilizando variador de tensão, ponte retificadora, resistência de potência, potenciômetro multivoltas, relés, motores de passo e um microcontrolador PIC18F4550. A metodologia compreendeu o estudo do processo manual existente, a modelagem mecânica da estrutura, a montagem do hardware, a programação da interface de operação e a comparação das tendências de medição obtidas pelo processo anterior e pelo processo automatizado. Ressalta-se que a automação implementada está concentrada na geração, seleção e comutação dos sinais elétricos, permanecendo visual/manual a leitura dos valores indicados pelo instrumento sob teste e pelo padrão de referência. Os resultados mostraram menores diferenças médias nas principais faixas comparáveis de tensão, corrente e resistência, com destaque para a faixa de corrente contínua até 10 A e para a faixa de resistência até 20 k Ω . Além da melhoria operacional, a bancada apresentou custo estimado de R\$ 823,96, operação mais intuitiva e possibilidade de conexão organizada de múltiplos equipamentos. Como limitação, o escopo de medição permaneceu restrito em algumas faixas, principalmente em mV, μ A, mA e altas resistências.

Palavras-Chave - automação; calibração; instrumentação; metrologia; microcontroladores; rastreabilidade.

LOW-COST AUTOMATED BENCH FOR SUPPORT IN VERIFICATION AND CALIBRATION OF VOLTAGE, CURRENT AND ELECTRICAL RESISTANCE METERS

Abstract - This work presents the development and experimental validation of a low-cost automated bench in-

tended to support the verification and calibration of voltage, current and electrical resistance meters. The proposal emerged from the need to reduce operational errors, increase laboratory productivity and improve safety during signal generation in metrological verification routines. The system was designed by integrating electrical instrumentation, electromechanical actuation and embedded control, using a variable autotransformer, rectifier bridge, power resistor, multi-turn potentiometer, relays, stepper motors and a PIC18F4550 microcontroller. The methodology comprised the study of the previous manual process, mechanical modeling, hardware assembly, user-interface programming and comparison between the bias values obtained with the former and the automated procedures. It is emphasized that the implemented automation is focused on signal generation, selection and switching, while readings from the device under test and the reference standard remained visual/manual. The results indicated lower mean differences in the main comparable ranges of voltage, current and resistance, especially for direct current up to 10 A and resistance up to 20 k Ω . In addition to operational gains, the bench presented an estimated cost of R\$ 823.96, a more intuitive operation and organized connection of multiple instruments. However, the measurement scope remained limited in some ranges, mainly in mV, μ A, mA and high-resistance measurements.

Keywords - automation; calibration; instrumentation; metrology; microcontrollers; traceability.

NOMENCLATURA

V	Tensão elétrica.
I	Corrente elétrica.
R	Resistência elétrica.
CA	Corrente alternada.
CC	Corrente contínua.
PIC	Controlador programável embarcado.

I. INTRODUÇÃO

A medição de grandezas elétricas constitui um elemento fundamental para o funcionamento seguro e eficiente de sistemas elétricos, industriais e laboratoriais. Instrumentos como multímetros, analisadores de energia e sistemas de monitoramento elétrico são amplamente utilizados para a verificação de parâmetros como tensão, corrente e resistência em processos de diagnóstico, manutenção e controle. A confiabilidade desses instrumentos depende diretamente da realização periódica de procedimentos de verificação e calibração, que permitem identificar desvios de medição e garantir a rastreabilidade metrológica dos resultados obtidos.

No contexto da engenharia elétrica e da instrumentação industrial, a calibração de instrumentos de medição baseia-se na comparação entre o instrumento sob teste e um padrão de referência, permitindo determinar o erro ou tendência associado às medições realizadas. Esse processo é essencial para assegurar a confiabilidade das medições e atender às exigências normativas e metrológicas aplicáveis aos sistemas de medição elétrica. Conforme discutido por Rosa et al. [1], a calibração adequada de instrumentos de medição elétrica é um fator crítico para garantir a qualidade das medições, sendo normalmente realizada em bancadas laboratoriais equipadas com fontes de tensão, corrente e dispositivos de referência de maior precisão.

Com o avanço das tecnologias digitais e da automação industrial, observa-se uma crescente tendência de desenvolvimento de bancadas automatizadas destinadas à realização de ensaios e calibrações de instrumentos elétricos. Essas soluções buscam reduzir a dependência de operações manuais, aumentar a repetibilidade dos procedimentos experimentais e melhorar a rastreabilidade dos dados obtidos durante os testes. Nesse contexto, Oliveira et al. [2] apresentaram o desenvolvimento de uma bancada automatizada para testes em medidores eletrônicos de energia elétrica, integrando sistemas de comunicação digital e processamento de dados para apoiar o processo de verificação metrológica dos dispositivos analisados.

Apesar dos avanços observados na literatura, grande parte das soluções propostas está direcionada a aplicações específicas, como a calibração de medidores de energia elétrica utilizados em sistemas de faturamento e distribuição de energia. Em muitos laboratórios didáticos, institutos de pesquisa e ambientes de manutenção industrial, ainda é comum a realização de procedimentos de verificação de instrumentos de medição elétrica por meio de processos predominantemente manuais, que dependem diretamente da atuação do operador para ajuste das grandezas elétricas geradas e para a comutação entre diferentes faixas de medição.

Diante desse cenário, surge a necessidade de soluções de baixo custo que permitam introduzir elementos de automação em bancadas de geração de grandezas elétricas utilizadas em processos de verificação e calibração de instrumentos de medição elétrica. A automação desses procedimentos pode contribuir para a redução da variabilidade associada à manipulação manual dos equipamentos, além de melhorar a repetibilidade dos ensaios e facilitar a execução de rotinas experimentais em ambientes laboratoriais.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento

de uma bancada automatizada de geração de grandezas elétricas destinada à verificação e análise do comportamento de instrumentos de medição elétrica. A proposta envolve a integração de subsistemas responsáveis pela geração de tensão, corrente e resistência elétrica, associados a mecanismos de comutação elétrica e a uma interface de operação que permite controlar os diferentes estados do sistema. O objetivo principal é reduzir a dependência da atuação direta do operador durante a aplicação dos sinais elétricos e avaliar o comportamento das medições realizadas nas faixas comparáveis entre o processo anterior e a nova configuração experimental.

Para avaliar o desempenho da solução proposta, foi realizada uma comparação entre o processo tradicional, baseado em ajustes manuais das grandezas elétricas, e o processo automatizado implementado na bancada desenvolvida. A análise considerou a tendência média observada em diferentes faixas de medição, entendida como a diferença entre a média das leituras e o valor de referência. Deve-se destacar, entretanto, que a bancada não altera a tendência intrínseca do instrumento sob teste; as diferenças observadas estão associadas às condições externas do procedimento experimental, como estabilidade do sinal aplicado, repetibilidade do ajuste, padronização das conexões e redução da manipulação manual durante a aplicação dos sinais.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Caracterização do sistema proposto

A bancada foi desenvolvida para automatizar a geração de sinais de tensão, corrente e resistência elétrica aplicados à calibração e verificação de multímetros. O sistema foi concebido para permitir a seleção da grandeza, do tipo de alimentação, da quantidade de equipamentos a serem conectados e do valor a ser gerado, sempre com uma interface orientada ao operador. A solução também incluiu 27 bornes frontais para conexões, bornes laterais para uso com bobinas e lógica de intertravamento para evitar ligações inadequadas.

O mensurando adotado na validação experimental foi um multímetro digital Minipa ET-1002, com faixas de tensão contínua até 600 V, tensão alternada até 600 V, corrente contínua até 10 A e resistência até 2000 k Ω . Como padrão de referência foi utilizado um multímetro Fluke 8846A, com certificado de calibração e especificações compatíveis com a comparação proposta. Como padrões auxiliares, foram empregados um variador de tensão monofásico, um gerador de corrente, uma década resistiva e uma ponte retificadora.

B. Arquitetura de hardware

A estrutura física da bancada foi construída em MDF, escolhido pelo baixo custo, facilidade de fabricação e massa reduzida. O sistema de interação com o usuário foi composto por um display OLED com comunicação I2C e um teclado matricial 4x4. O circuito de força utilizou um módulo de relés de 16 canais para comutação dos caminhos elétricos, isolando a lógica de controle da parte de potência.

A geração de tensão foi realizada por meio de um variac automatizado. Para isso, empregou-se um motor de passo

NEMA 17 acionado por driver A4988, com acoplamento mecânico por polias e correia. A geração de corrente foi obtida a partir da combinação entre tensão controlada e uma resistência de potência, com necessidade de sistema de resfriamento devido ao aquecimento durante a operação. Para a geração de resistência foi adotado um potenciômetro multivoltas de precisão de 10 k Ω , também acionado por motor de passo. Para calibração de alicates amperímetros, foram construídas bobinas com diferentes números de espiras.

Figura 1: Modelo tridimensional da bancada utilizado no desenvolvimento estrutural.

A Figura 1 apresenta o modelo tridimensional utilizado como referência para a construção da bancada. A estrutura foi planejada para acomodar o display, o botão de acionamento, o teclado matricial, os bornes de conexão e a bobina para alicate amperímetro. A organização física do sistema buscou facilitar a operação, reduzir erros de ligação e permitir a separação entre os circuitos de controle e de potência.

Figura 2: Organização frontal da bancada com bornes e interface de operação.

A Figura 2 mostra a organização frontal da bancada. A disposição dos bornes foi definida para favorecer a identificação das conexões destinadas às medições de tensão, corrente e resistência, permitindo que o operador realize a ligação do instrumento sob teste e do padrão de referência de forma mais organizada.

C. Diagrama elétrico da bancada

A Figura 3 apresenta o diagrama elétrico simplificado da bancada, elaborado para evidenciar a relação entre os elementos de geração de sinais, os relés de comutação, os bornes de saída, o instrumento sob teste e o padrão de referência. Esse diagrama foi incluído para esclarecer as conexões solicitadas na avaliação do trabalho.

Figura 3: Diagrama elétrico da bancada simulado em Proteus, com variac, ponte retificadora, potenciômetro, relés, resistência e bornes de saída.

De forma geral, o variador de tensão é utilizado como fonte ajustável para geração de tensão alternada. Quando necessário, a ponte retificadora é inserida no caminho elétrico para obtenção de tensão contínua. A geração de corrente é realizada pela combinação entre a tensão ajustada e a resistência de potência, enquanto a geração de resistência utiliza o potenciômetro multivoltas. Os relés são responsáveis por selecionar os caminhos de medição e por direcionar os sinais aos bornes correspondentes. O instrumento sob teste e o padrão de referência são conectados aos mesmos pontos de geração: em paralelo nas medições de tensão, em série nas medições de corrente e nos terminais de resistência durante os ensaios ôhmicos.

D. Circuitos de potência e controle

O circuito de potência e comutação foi organizado com o objetivo de permitir a seleção das grandezas elétricas e reduzir ligações indevidas durante a operação. O módulo de relés atua como elemento de chaveamento entre os diferentes caminhos de medição, enquanto o variac automatizado e o potenciômetro multivoltas são movimentados por motores de passo.

O módulo de relés constitui o principal elemento de comutação da bancada. Por meio dele, o microcontrolador seleciona os caminhos elétricos correspondentes às rotinas de tensão, corrente e resistência, reduzindo alterações manuais nas conexões internas do sistema. Além disso, os relés permitem separar a lógica de controle dos circuitos de potência, reforçando a segurança operacional e mantendo a leitura dos instrumentos de forma visual/manual.

Figura 5: Sistema de variação de tensão com variac, motor de passo, polias e correia.

A Figura 5 apresenta o conjunto responsável pelo ajuste automatizado da tensão. O variac foi acoplado a um motor de passo por meio de polias e correia, permitindo que o ajuste angular seja realizado a partir dos comandos do firmware. Essa solução substitui o ajuste manual contínuo do variador de tensão por um movimento controlado, favorecendo maior repetibilidade no posicionamento mecânico durante a geração dos sinais.

O uso do motor de passo também permite que o sistema retorne o variac à posição inicial de segurança durante a inicialização da bancada. Essa rotina evita que o equipamento inicie o processo em uma condição de tensão elevada, contribuindo para a proteção do instrumento sob teste, do padrão de referência e do próprio operador. Entretanto, a precisão final do ajuste depende de fatores como resolução mecânica do acoplamento, torque disponível, folgas no conjunto de polias e estabilidade da rede elétrica.

Figura 6: Montagem do circuito de potência com resistência de carga, bobina e placa de relés.

Na Figura 6 é apresentada a montagem física do circuito de potência, incluindo a resistência de carga, a bobina para ensaios com alicates amperímetros e a placa de relés. A resistência de potência foi utilizada para possibilitar a geração de corrente a partir da tensão controlada pelo sistema, enquanto a bobina foi empregada como recurso auxiliar para a aplicação de corrente em instrumentos do tipo alicate amperímetro.

Durante os testes, observou-se que a geração de corrente exige atenção especial quanto à dissipação térmica, pois a resistência de potência apresentou aquecimento durante a operação. Esse comportamento reforça uma das limitações do protótipo e justifica a necessidade de melhorias futuras no sistema de resfriamento e na seleção de elementos de carga com maior capacidade de dissipação. Ainda assim, a montagem demonstrou viabilidade funcional para a proposta de baixo custo, permitindo integrar geração de sinais, comutação elétrica e acionamento automatizado em uma única bancada.

E. Controle embarcado e interface de operação

O controle da bancada foi implementado com o microcontrolador PIC18F4550 e programado no ambiente CCS C Compiler. O firmware foi responsável por inicializar o display OLED, interpretar os comandos do teclado, acionar os relés do circuito de força, definir o sentido de rotação dos motores e gerar os pulsos necessários ao posicionamento angular do variac e do potenciômetro. Também foram incorporadas rotinas de segurança, como retorno automático do variador de tensão à posição zero durante a inicialização do sistema e uso de fins de curso para limitar o deslocamento mecânico. A interface utilizada para a seleção da grandeza e do tipo de sinal foi projetada para simplificar a operação. O operador seleciona a grandeza desejada, define o tipo de alimentação e realiza o ajuste do valor aplicado por meio do teclado. A leitura do valor indicado pelo padrão de referência e pelo instrumento sob teste, entretanto, permanece visual/manual, sendo registrada pelo operador durante o procedimento experimental.

F. Diagrama de controle e fluxograma do firmware

A Figura 7 apresenta o diagrama de blocos da parte de controle, evidenciando a integração entre interface, microcontrolador, módulo de relés, drivers dos motores de passo e elementos eletromecânicos da bancada.

Figura 7: Diagrama de blocos da parte de controle e interfaces com o microcontrolador.

A Figura 8 apresenta o fluxograma simplificado do firmware. A lógica inicia com a configuração dos periféricos e

retorno seguro do variac à posição inicial. Em seguida, o operador seleciona a grandeza, o tipo de sinal e o valor desejado. A partir dessas escolhas, o microcontrolador aciona os relés e movimenta os motores de passo necessários à aplicação do sinal.

Figura 8: Fluxograma simplificado do firmware da bancada.

G. Procedimento operacional e experimental

O procedimento operacional da bancada inicia com a energização do sistema e a inicialização da interface. Em seguida, o firmware posiciona o variador de tensão em condição segura de partida. O operador seleciona, pelo teclado, a grandeza a ser ensaiada, o tipo de sinal e o valor de referência desejado. A bancada, então, realiza a comutação dos relés e o ajuste eletromecânico do elemento gerador correspondente.

É importante destacar que a automação implementada neste trabalho não realiza a aquisição automática das leituras dos instrumentos. A leitura dos valores indicados pelo instrumento sob teste e pelo padrão de referência foi realizada visualmente pelo operador, tanto no processo anterior quanto no novo processo. Assim, a automação proposta está concentrada na geração, seleção e comutação dos sinais de tensão, corrente e

resistência aplicados ao instrumento. Dessa forma, o sistema reduz a intervenção manual no ajuste das grandezas elétricas e na organização das conexões, mas não elimina a participação do operador na etapa de registro das medições.

A validação da bancada foi realizada por comparação entre o processo manual anterior e o novo processo automatizado. Para tensão alternada e contínua, o padrão e o mensurando foram conectados em paralelo ao sistema gerador. Para corrente, as conexões foram feitas em série. Para resistência, compararam-se os valores definidos e as leituras obtidas com o padrão e o mensurando. Em cada ponto ensaiado, foram registradas três leituras e calculada a tendência, entendida como a diferença entre a média das medições e o valor de referência [3].

As medições abrangeram faixas de tensão alternada, tensão contínua, corrente contínua e resistência. Em algumas grandezas, o escopo do novo sistema ficou limitado por restrições construtivas ou por capacidade dos componentes empregados. Ainda assim, foi possível comparar diretamente diversas faixas relevantes para a aplicação em laboratório.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A bancada desenvolvida apresentou custo estimado de R\$ 823,96, valor coerente com a proposta de baixo custo e significativamente inferior ao de soluções laboratoriais dedicadas. Sob o ponto de vista funcional, o protótipo consolidou em uma única estrutura os subsistemas de geração de tensão, geração de corrente, geração de resistência, interface de usuário e comutação elétrica.

A comparação entre o processo anterior e o processo automatizado mostrou menores diferenças médias nas principais faixas comparáveis. Entretanto, diferentemente da redação inicial, esses resultados não devem ser interpretados como alteração da tendência intrínseca do instrumento sob teste, uma vez que essa característica depende da própria condição metrológica do instrumento. Neste trabalho, as diferenças observadas estão relacionadas principalmente às condições externas de aplicação dos sinais, como estabilidade do valor ajustado, repetibilidade mecânica, padronização das conexões e redução da intervenção manual durante o ensaio.

Grandeza	Faixa	Anterior	Novo	Red.
Tensão CA	0–200 V	1,4500	1,2959	10,63%
Tensão CA	0–600 V*	2,2890	2,1135	7,67%
Tensão CC	0–200 V	2,0862	1,1988	42,54%
Tensão CC	0–600 V*	2,4475	2,2310	8,85%
Corrente CC	0–10 A	0,0170	0,0021	87,84%
Resistência	0–200 Ω	0,1020	0,0195	80,91%
Resistência	0–2000 Ω	0,0327	0,0095	70,85%
Resistência	0–20 kΩ**	0,7763	0,0018	99,77%

Tabela 1: Resumo comparativo das tendências médias entre o processo anterior e a nova configuração experimental.

*Comparação apenas entre os pontos que puderam ser gerados pela nova bancada. **Comparação feita no ponto de 5 kΩ, comum aos dois processos.

Além da tendência média apresentada na Tabela 1, os resultados experimentais foram obtidos a partir de três leituras

realizadas em cada ponto de medição, conforme descrito na seção de Materiais e Métodos. A tendência foi calculada como a diferença entre a média dessas leituras e o valor de referência fornecido pelo padrão, seguindo a definição apresentada no Vocabulário Internacional de Metrologia [3]. Esse procedimento permite reduzir a influência de variações pontuais durante a medição e fornecer uma estimativa mais representativa do comportamento do sistema em cada ponto ensaiado. Os resultados de tensão mostram que os menores ganhos percentuais ocorreram em parte das faixas de maior tensão, especialmente nas comparações até 600 V. Esse comportamento pode estar associado às limitações do variador de tensão, à resolução mecânica do acoplamento por polias, às condições da rede elétrica e à própria capacidade da bancada em reproduzir todos os pontos do processo anterior. Nas medições em corrente contínua até 10 A, a melhoria foi mais pronunciada, indicando que o acionamento padronizado e a redução de manipulações sucessivas favoreceram maior estabilidade do arranjo experimental.

Nas medições de resistência, especialmente nas faixas até 20 k Ω , observou-se comportamento bastante favorável após a substituição do potenciômetro inicialmente empregado por um modelo multivoltas de maior precisão. Esse ponto, entretanto, representa uma limitação da comparação, pois a redução da tendência não pode ser atribuída exclusivamente à automação. O resultado observado decorre do conjunto de alterações implementadas na bancada, incluindo a substituição do elemento de ajuste, o acionamento por motor de passo, a padronização das conexões e a comutação por relés.

Mesmo com o desempenho positivo, o sistema apresentou limitações. Não foi possível reproduzir todas as faixas do instrumento ensaiado no processo novo, especialmente em mV, μ A, mA e nas maiores resistências. Além disso, a geração de corrente exigiu cuidados térmicos, pois a resistência de potência aqueceu rapidamente durante os testes. Esses fatores mostram que a proposta é viável como solução de automação aplicada ao apoio à calibração, mas que sua ampliação para escopos laboratoriais mais abrangentes depende de melhorias em potência, dissipação térmica, torque do acionamento e faixa útil dos elementos geradores.

Sob a ótica do controle e automação, o resultado mais relevante não está apenas nas diferenças médias observadas, mas na consolidação de uma arquitetura capaz de transformar um procedimento dependente do operador em uma rotina parcialmente automatizada, com interface definida, posições controladas e estados operacionais reproduzíveis. Isso reforça o potencial da proposta para laboratórios que precisam aumentar produtividade sem recorrer, em um primeiro momento, a sistemas comerciais de maior custo.

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma bancada automatizada de baixo custo para apoio à verificação e calibração de medidores de tensão, corrente e resistência elétrica, integrando instrumentação, acionamento eletromecânico e controle embarcado em uma solução única. A estrutura construída atendeu à proposta de automatizar a geração, seleção e

comutação de sinais, organizar as conexões do processo e tornar a operação mais intuitiva e segura.

Os resultados experimentais indicaram que, nas faixas comparáveis, a nova configuração experimental apresentou menores diferenças médias em relação aos valores de referência. Entretanto, esses resultados não devem ser atribuídos exclusivamente à automação, mas ao conjunto de melhorias incorporadas à bancada, como padronização das conexões, acionamento eletromecânico, uso de relés, controle por interface e substituição do elemento de ajuste de resistência por potenciômetro multivoltas.

A principal contribuição da proposta está na organização e automatização parcial do processo de aplicação de sinais elétricos, tornando a operação mais reproduzível, segura e adequada a ambientes laboratoriais e didáticos. Como limitações, destacam-se o escopo restrito em algumas faixas, a ausência de aquisição automática das leituras, a necessidade de análise formal de incerteza de medição e a impossibilidade de isolar, nesta etapa, a contribuição individual de cada elemento incorporado à bancada.

Assim, conclui-se que o sistema é tecnicamente viável como ferramenta de apoio à verificação e calibração de instrumentos de medição elétrica, principalmente em aplicações de baixo custo e em rotinas laboratoriais que demandam maior padronização operacional. Como continuidade do trabalho, recomenda-se ampliar o escopo de geração em corrente e resistência, melhorar o sistema de dissipação térmica, utilizar motores com maior torque, aumentar o número de bornes dedicados a mV e mA, incorporar aquisição automática das leituras e desenvolver estudo formal de propagação de erros e incerteza de medição.

REFERÊNCIAS

- [1] M. F. da Rosa, J. M. Neto, P. H. B. Spillere, and V. H. Gaidzinsk, "Metodologia de análise, diagnóstico e calibração de medidores de energia elétrica," *Revista Vincci – Periódico Científico do UniSATC*, vol. 8, no. 2, pp. 341–361, 2023.
- [2] G. R. Oliveira, N. Marinelli Filho, G. E. Guimarães, and J. C. Leite, "Desenvolvimento de uma bancada automatizada de teste de medidores eletrônicos de energia elétrica com aplicação de inteligência artificial na aferição da calibração," *Revista de Gestão e Secretariado*, vol. 15, no. 4, pp. e3643–e3643, 2024.
- [3] Inmetro, *Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos Fundamentais e Gerais e Termos Associados*. Duque de Caxias, RJ: Inmetro, 2012.
- [4] JCGM, *Evaluation of Measurement Data – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*. JCGM 100:2008, 2008.
- [5] ISO/IEC, *ISO/IEC 17025: General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories*. Geneva: International Organization for Standardization, 2017.